
СЎЗ САНЪАТИ ЖУРНАЛИ
JOURNAL OF WORD ART
ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

**СОЗДАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ
АУДИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ**

Рузиева Умида Абдуевна

преподаватель, кафедры русского языка и литературы Гулистанского
государственного университета

Аннотация. В статье основное внимание уделяется анализу сложной природы понимания на слух (аудирования), а также методике создания коммуникативных упражнений и заданий на русском языке для развития и совершенствования навыков аудирования у студентов-нефилологов. Автор использует метод теоретического описания и эмпирический метод методологического обоснования структуры некоторых упражнений в этом направлении. Результаты исследования доказали, что эффективность аудирования зависит от наличия у студентов определенных навыков. Также было показано, что способы обработки поступающей информации делятся на две категории: восходящие и нисходящие. Первая предполагает использование знаний о звуках и значениях слов, что помогает сформировать понимание услышанного. Вторая предполагает использование предварительных знаний слушателя и его собственного опыта для понимания полученной информации. В статье показано, что сочетание экстенсивного и интенсивного типов аудирования оказывается плодотворным в обучении. Выдвигается идея, что обработка аудиотекста включает три этапа, каждый из которых должен быть снабжен комплексом соответствующих упражнений, направленных на имитацию условия реального общения.

Ключевые слова: русский язык, компетентность, навыки аудирования, методика, слуховой, упражнение.

**NOFILOLOGIK YO'NALISH TALABALARI UCHUN TINGLASH
KO'NIKMALARINI YAXSHILASH UCHUN RUS TILIDA
KOMMUNIKATIV MASHQLARNI YARATISH**

Ruziyeva Umida Abduevna

Guliston davlat universiteti "Rus tili va adabiyoti" kafedrasida o'qituvchisi

***Annotatsiya.** Maqolada tinglab tushunishning murakkab mohiyatini tushunish va nofilolog talabalarning tinglash qobiliyatlarini rivojlantirish va yaxshilash uchun rus tilida kommunikativ mashqlar va topshiriqlarni yaratish jarayoniga e'tibor qaratilgan. Muallif nazariy tavsiflash usuli va ayrim mashqlarni yaratish va amalga oshirishning empirik usulidan foydalanadi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tinglashning samarali jarayoni talabalarning ma'lum bir quyi ko'nikmalarini rivojlantirishni talab qiladi. Shuningdek, kiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlash usullari ikkita toifaga bo'linadi: pastdan yuqoriga va yuqoridan pastga. Birinchisi – tovushlar va so'zlarning ma'nolari haqidagi bilimlardan foydalanishni nazarda tutadi, bu esa talaba eshitgan narsalarni tushunishga yordam beradi. Ikkinchisi - olingan ma'lumotni tushunish uchun tinglovchining oldingi bilimlari va o'z tajribasidan foydalanishdan kelib chiqadi. Maqolada tinglashning ekstensiv va intensiv turlarining kombinatsiyasi tilni o'rgatishda samarali ekanligini ko'rsatadi. Audiomatni qayta ishlash uchun bosqichni o'z ichiga oladi, ularning har biri real hayotdagi muloqotni taqlid qilishga qaratilgan tegishli mashqlar to'plami bilan ta'minlanishi kerak.*

***Kalit so'zlar:** rus tili, kompetentsiya, tinglash qobiliyati, metodikasi, eshitish, mashq.*

CREATION OF COMMUNICATIVE EXERCISES IN RUSSIAN TO IMPROVE LISTENING SKILLS OF NON-PHILOLOGICAL STUDENTS

Ruziyeva Umida Abduevna

Teacher, Department of the Russian Language and Literature, Gulistan State University

***Abstract.** The paper focuses on understanding the intricate nature of listening comprehension and on the process of creation of communicative exercises and tasks in the Russian language to develop and improve listening skills of the non-philological students. The author uses the method of theoretical description and empirical method of creating and implementing some exercises. The results proved that the effective listening process requires to develop definite subskills of students. The results also indicate that the ways of processing the incoming information fall into two broad categories: bottom-up and top-down. The former implies using knowledge about sounds and word meanings, which helps to assemble the understanding of what the student hears. The latter derives from utilizing the listener's prior knowledge and his own experiences to comprehend the received input. The paper reveals that the*

combination of extensive and intensive types of listening proves fruitful in teaching oral comprehension. The idea is maintained that processing the audio text encompasses three stages, each of which has to be provided with a set of relevant exercises which aim at simulating real-life communication.

Key words: *Russian language, competence, listening skills, methodology, auditory, exercise.*

Введение. Понимание на слух («Listening Comprehension» или «LC») является одним из наиболее важных аспектов освоения иностранного языка (ИЯ), и находится в фокусе многих дискуссий в области двуязычного образования и педагогики. Представляется убедительным доказательство того, что пониманию на слух следует отдавать приоритет в процессе обучения ИЯ. Следовательно, будет логичным предположить, что в этой области необходимо провести больше исследований, поскольку возникающий интерес к исследуемому предмету все еще вызывает множество противоречий. В данной статье исследуются общие характеристики аудитивной компетентности иностранцев – ключевая ось, вокруг которой формируется данное исследование. В ней также кратко излагаются основные стратегии аудирования, которые могут способствовать постепенному развитию этой интегрированной способности. Кроме того, в статье показана последовательность приобретения слушателем компетенции понимания на слух студентами неязыковых специальностей и представлена система разнообразных упражнений, разработанная специально для этой цели.

Обзор литературы. Согласно текущим исследованиям вопроса понимания на слух устной речи в процессе обучения иностранным языкам, взрослые студенты тратят 40-50% времени общения на прослушивание []. Это означает, что студенты вовлекаются в эту деятельность чаще, чем в другие формы устного общения внутри и вне занятий. Однако в большинстве предыдущих исследований аудирование часто рассматривалось как некий вторичный навык, необходимый для освоения ИЯ []. Тем не менее, благодаря результатам исследований, проведенных в последние годы, это навык признан важнейшим аспектом процесса обучения ИЯ.

Видные ученые, в том числе Дж. Ашер, Дж. Браун, Х. Бирнс, Р. Карвер, Б. Госс, С. Грэм, Р. Лунд, Дж. Морли, Дж. Ричардс, Р. Стейнберг, и Л. Вандергрифт предоставили возможность взглянуть на процесс аудирования более комплексно, предложили разнообразные определения самого термина «аудирование» («понимание на слух»): 1) сложный, активный процесс интерпретации, в котором слушатели сопоставляют то, что они слышат, с тем, что они уже знают []; способность одного человека воспринимать другого человека через органы чувств (слуха), придавать смысл сообщению и понимать его []; часть коммуникационной

деятельности человека, отличающаяся особой сложностью и направленная на решение определенной проблемы [].

Природа понимания на слух (аудирования). Чтобы лучше проникнуть в природу аудирования, необходимо выделить особенности разговорной речи. Во-первых, речь ограничена во времени, динамична и преходяща []: спонтанность, оперативность разговорной речи и ее скорость могут затруднить процесс понимания, поскольку не всегда есть возможность прослушать текст несколько раз, чтобы лучше его понять это. Более того, участники, скорее всего, будут полагаться на такие экстралингвистические подсказки, как выражение лица и жесты. Во-вторых, восприятие и понимание слуховой речи требует ее автоматической обработки []: это означает, что процедура прослушивания должна быть практически полностью автоматической, и только в этом случае будет обеспечено понимание услышанного материала в его оригинальном контексте.

Устная речь отличается от письменной стилистической окраской и использованием отдельных элементов, таких как сленг, диалекты, сокращенные формы и тому подобное [].

Способность понимания на слух, которая приобретается на родном языке более или менее бессознательно (просто находясь рядом и взаимодействуя с людьми, говорящими на нем), включает в себя ряд сложных навыков, которые осваиваются без значительного внимания к ним. Среди таких навыков высокого уровня можно выделить следующие: умение указывать, какие произнесенные звуки являются значимыми частями языка, а какие нет []; фонологическая осведомленность (способность распознавать звуки речи) []; способность обнаруживать ключевые слова, например, те, которые идентифицируют темы и идеи, а также составляющие предложения: подлежащее, сказуемое, дополнение, предлоги и т.п. []; распознавание редуцированных форм слов, типичных образцов порядка слов, словарного запаса, грамматических классов слов, основных синтаксических моделей и связующих средств []; умение распознавать ударение и интонацию иноязычных слов [].

Типы информации, используемые при аудировании. Мы уже рассмотрели общие теоретические вопросы, связанные с определением самого термина «аудирование», с его особенностями и специфическими характеристиками. Теперь будет уместным сделать уточнения касательно обучения русскому языку как иностранному. В методике обучения русскому языку как иностранному развитие навыка аудирования также очень важно. В центре внимания большинства методистов чаще всего оказывается не сам процесс аудирования, как некая физическая и физиологическая деятельность, а тип информации, которую педагог передает с помощью аудиотекстов.

Анализируя процесс понимания языка, исследователи указывают, что в нём участвуют как лингвистические, так и неязыковые знания. Первые могут быть разных типов, но к числу наиболее важных относятся фонология, лексика, синтаксис, семантика и структура дискурса.

Помимо вышесказанного, ведется много споров о том, как можно эффективно внедрить знания во входящий аудио материал. На переднем крае полемики можно проследить две наиболее авторитетные точки зрения: точку зрения «снизу-вверх» и точку зрения «сверху-вниз». В частности, восходящая обработка означает, что использование информации о звуках и значениях слов помогает лучше понять то, что слышит учащийся. Однако у предложенной точки зрения есть некоторые серьезные проблемы, поскольку обработка различных типов знаний происходит не в фиксированной последовательности, а одновременно, в любом удобном порядке. При нисходящей обработке предполагается, что учащийся использует свои предварительные знания и собственный опыт для понимания новой информации. На самом деле эти виды знаний способны взаимодействовать и влиять друг на друга. Дело в том, что процесс понимания на слух является результатом взаимодействия ряда источников информации, к которым относятся акустический вход, различные виды лингвистических знаний, детали контекста и общие знания о мире. Очевидно, что процесс прослушивания правильнее всего рассматривать как взаимодействие между обработкой сверху-вниз и снизу-вверх.

Виды аудирования. На этом этапе стоит изучить виды аудирования, которые помогают учащимся получить ценную языковую информацию. Обратившись к Дж. Хармеру, выясняется, что понимание на слух представляет собой сочетание экстенсивного и интенсивного прослушивания []. Оба эти типа особенно важны, поскольку они предоставляют прекрасную возможность услышать голоса, отличные от голоса преподавателя, позволяют учащимся приобрести хорошие разговорные навыки в результате усвоения разговорного русского языка и помогают улучшить собственное произношение.

Как правило, экстенсивное аудирование (когда учитель побуждает учащихся самостоятельно выбирать, что они будут слушать, и делать это для удовольствия и общего улучшения языка) может оказать существенное влияние на обучение ИЯ. Данные свидетельствуют о том, что мотивационная сила такой деятельности резко возрастает, и этот факт не следует недооценивать. Материал для экстенсивного прослушивания можно найти из ряда источников: аудиоверсий книг, записей аутентичных материалов (например, песен, коротких видеороликов или фильмов), а также аудиокурсов. Чтобы способствовать экстенсивному аудированию, преподаватели могут предлагать учащимся выполнять различные задания, например: заполнять формы отчетов с указанием темы, обобщать

содержание записи, писать комментарии на карточках или веб-сайте учащихся, другими словами – то есть, дать студентам насколько это возможно больше поводов слушать.

Другой тип аудирования – интенсивное прослушивание – обычно требует использования заранее записанных на пленку учебных материалов. Во-первых, здесь необходимо решить проблему, сколько раз можно воспроизводить тот или иной материал для прослушивания. Это остается вечной проблемой в методике, и разные ученые-методисты смотрят на этот вопрос по-разному. Дж. Филд предполагает, что учащиеся получают больше пользы от длительного прослушивания, чем от длительного этапа предварительного прослушивания, за которым следуют только одно или два ознакомления с прослушиваемым текстом [].

Аудирование при обучении русскому языку как иностранному. Тем не менее, многократное аудирование полезно при обучении только письму или разговорной речи, но оказывается вредным, когда речь идет о развитии понимания на слух. Пенни Ур справедливо указывает, что в реальной жизни дискурс редко повторяется, и предполагает, поэтому, что одна из задач состоит в том, чтобы побудить студентов получить как можно больше информации из одного слушания [].

Однако самым популярным способом обеспечения подлинного общения до сих пор является живое прослушивание, когда преподаватель разговаривает со студентами. Живое прослушивание может принимать следующие формы:

1) чтение преподавателем текста вслух (оно позволяет услышать устную версию письменного текста и может быть чрезвычайно приятным, если учитель делает это качественно);

2) пересказ истории (на любом этапе рассказа студентам можно предложить предсказать, что будет дальше, или описать людей в рассказе, или каким-либо другим способом прокомментировать рассказ);

3) собеседование (достаточно мотивирующее занятие, поскольку учащиеся сами придумывают уточняющие вопросы и, следовательно, охотно выслушивают ответы);

4) беседы (приглашение гостей или коллег в аудиторию на обсуждение определенной темы: можно организовать тематические беседы о русском языке, или же спонтанные дебаты на любую другую тему; тогда у студентов будет возможность не только наблюдать и слушать, но и участвовать и говорить).

Для развития понимания на слух студенты должны пройти определенные этапы. О. Вовк дает четкое разделение упражнений, которые необходимо выполнить на разных этапах работы с аудиотекстом. Обычно эта процедура включает в себя три последовательных этапа:

1) pre-listening: целенаправленное слушание, мозговой штурм и подготовка к дальнейшей деятельности;

2) while-listening: сам процесс прослушивания;

3) post-listening: проверка понимания полученной информации и подготовка к выступлению.

Прежде чем охарактеризовать специфику мыслительных и коммуникативных операций каждого этапа, уместно подчеркнуть, что преподавателю следует сначала оценить умение учащихся слушать, а затем давать им соответствующие задания.

Первый этап (pre-listening) предполагает оснащение обучающихся предварительными инструкциями по восприятию текста, выявлению тематики текста, преодолению трудностей, с которыми могут столкнуться преподаватели-стажеры при получении поступающей информации (например, проверка понимания предложений, содержащих многозначные слова, идиомы и замысловатые словосочетания; объяснение неизвестных грамматических конструкций, используемых в тексте; прослушивание и перевод отдельных фрагментов текста и т. д.).

Наиболее типичные задачи этапа предварительного прослушивания могут включать в себя следующее: а) введение новой лексики с ее дальнейшим объяснением и иллюстративным примером; б) отработка неизвестных или сложных грамматических конструкций, используемых в тексте; в) отработка фонетически сложных фраз из аудиотекста; г) тематическая и структурная группировка лексического материала, содержащегося в тексте (коренные слова, производные, сложные слова и т.п.).

Следующие типы упражнений чаще всего используются на этом этапе: а) составьте различные типы вопросов к самым сложным, трудным в лингвистическом отношении предложениям из текста; б) озаглавьте текст; г) поясните содержание текста заголовком, ключевыми словами или картинками; д) составьте план текста и т.п.

Разнообразие pre-listening заданий и упражнений по контролю за пониманием полученного сообщения достаточно велико. Следовательно, их выбор во многом зависит от цели прослушивания. Как показали последние исследования [], существенное влияние на то, насколько успешно студенты слушают текст оказывают фоновые знания. В подавляющем большинстве случаев независимо от того, являются ли студенты «отличниками» или «двоечниками», их прослушивание будет более эффективным, если у них уже заранее будет общее представление о теме.

Упражнения по этому этапу обычно включают в себя: а) прослушайте текст и завершите предложения; б) прослушайте текст и выделите словосочетания, которые в нем использованы; в) прослушайте текст и предоставьте эквиваленты некоторым словам или фразам; г) озаглавьте прослушанные части текста; д) реконструируйте текст с помощью ключевых слов или фраз; е) перефразируйте; ж) добавьте детали

к услышанному тексту; з) укажите направления на карте; и) заполните таблицу; к) дорисуйте схему согласно прослушанному материалу; л) укажите расхождения между письменным и аудиотекстом; м) выявите особенности характера, условий, настроения говорящего; н) завершите/воспроизведите/уточните утверждения; о) заполните пробелы.

По мнению К. МакКоги, особый упор следует делать на активное слушание, что, безусловно, повысит эффективность ЛС. Этот тип слушания может включать в себя: сопоставление идей, событий, людей и мест; обращать внимание на двусмысленные и двусмысленные слова и расплывчатые идеи; делать предположения и подтверждать или опровергать их; слушать «между строк», делать выводы относительно подразумеваемой информации; формирование личных суждений относительно полученного сообщения [10, с. 10]. Аналогичным образом постулируется идея, что навыки ведения конспектов у учащихся могут развиваться в процессе прослушивания. Естественно, стратегии конспектирования не являются универсальными, поскольку сильно зависят от индивидуальных психофизиологических особенностей обучающегося. Тем не менее, можно сформулировать три ключевых правила ведения заметок: а) выбирать основную информацию; б) делать краткие записи, используя общепринятые сокращения, сокращения и символы; в) определить отношения между событиями, их главными действующими лицами и объектами [1, с. 195; 15].

Завершающий – послеаудирующий – этап направлен на проверку понимания текста.

Упражнения на проверку понимания полученной информации могут включать три группы заданий по уровню их детализации. Эти задания ориентированы на: 1) оценку глубины понимания звукового сообщения; 2) творческая обработка текста; 3) использование полученной информации в различных видах коммуникативной деятельности.

В свою очередь, упражнения, предназначенные для контроля понимания учащимися аудиотекста, могут включать в себя такие задания, как:

- выполнять верные/неверные задания;
- пройти тест с несколькими вариантами ответов;
- пройти альтернативный тест (Да/Нет);
- отвечать на вопросы;
- разделить текст на смысловые части;
- кратко воспроизвести прослушанный текст;
- высказать собственное мнение по поднятой в тексте проблеме;
- продолжить, расширить или усилить текст.

После работы с аудиотекстом желательно перейти к другим видам деятельности: говорению, чтению и письму. Не менее важно, чтобы контроль понимания текста охватывал каждого ученика группы. Следует

начинать с простых форм и постепенно переходить к более сложным, требующим личного суждения, например:

Охарактеризовать...; Объяснить, почему...; Учитывать...; Предложите свое обоснование, насколько...; Говорите «ЗА» и «ПРОТИВ»... .

В целом процесс разработки ЛСС включает три основных этапа: обучение, представление аудиоматериала и контроль понимания. Тщательность подготовки к прослушиванию обуславливает повышение эффективности восприятия сообщения. Поэтому имеет смысл более подробно рассмотреть упражнения, которые предстоит реализовать на каждом из упомянутых выше этапов.

2.2. Система упражнений для развития компетенции восприятия на слух. По мнению Дж. Уилсона, ни одному языковому навыку нельзя обучать изолированно. Вот почему деятельность ЛС должна быть связана с изучаемым материалом в виде устной практики или чтения; оно также может дать толчок к писательской деятельности [19, с. 148]. Таким образом, разработанная система упражнений ЛС должна обеспечить: соответствие психологических и языковых трудностей ЛС; возможность сочетать аудирование с другими видами деятельности (в частности, с говорением); управление и мониторинг развития навыков слушания учащихся; успешное достижение практической цели. В любом случае, прежде чем учитель сможет разработать последовательность действий, которая будет обучать студентов ЛС, он должен вникнуть в природу развиваемого навыка. Прослушивание инопланетного сообщения можно рассматривать как включающее два уровня деятельности, обоим из которых необходимо обучать [13, с. 142–143]. Они требуют некоторой спецификации. Первый – узнавающий – уровень предполагает выявление слов и словосочетаний в их структурных взаимосвязях; временные последовательности; логические и модифицирующие термины; и лишние фразы.

Впоследствии только после того, как распознавание этих общих особенностей станет автоматическим, можно ожидать, что учащиеся будут воспроизводить или реагировать на то, что они услышали, в длинной последовательности. На втором уровне – отборе – слушатель извлекает из сообщения элементы, которые, по-видимому, выражают цели говорящего или те, которые соответствуют его собственным целям. Чтобы иметь возможность в конечном итоге с легкостью слушать ИЯ в естественных ситуациях, студенту необходима тщательная подготовка на уровне распознавания и большая практика в выборе из потока звуков конкретных деталей сообщения.

О. Вовк [1, с. 208–214] предлагает систему упражнений, ориентированных на ЛЦ, которые можно использовать на обоих вышеперечисленных уровнях. В этой системе можно выделить две

подсистемы. В первую подсистему входят подготовительные упражнения на восприятие и распознавание звуко- и словосочетаний, интонационных особенностей словосочетаний, грамматических форм и т. д. Эти упражнения имеют тройную направленность, поскольку направлены на формирование фонетических, лексических и грамматических навыков ЛС. Подготовительная подсистема включает некоммунитивные и полукommунитивные упражнения. Среди них следует выделить следующие:

1. Упражнения, направленные на различение звуковых или словоформ. Обычно такие задания учат учащихся внимательно слушать текст. Здесь очень пригодятся слова, имеющие сходное произношение, например: неделя – слабый; мясная встреча; слышишь – здесь; волосы – заячьи; добыча – молись; дорога – ехал; равнина – плоскость; ведро – бледное; стадо – услышал; нет – знаю; пиши правильно; или где произношение отличается только одним звуком, например: писать – ездить; код – пальто; сейчас – нет; написал – дорога; кожа – пена; заяц – услышь; тренер – диванчик; must – мачта; избавиться – прочитать; Тим – команда; стекло – трава; птица – борода. Задания к упражнениям могут быть следующими: Прослушайте пары слов. Когда вы услышите малейшую разницу в их произношении, поднимите руку.

2. Упражнения, направленные на дифференцирование значения фразы/предложения по логическому ударению. Учитель читает вслух одну и ту же фразу несколько раз, каждый раз с разным логическим ударением; Студенты должны продолжить фразу, добавив соответствующий элемент.

Упражнения такого рода учат учащихся предвидеть ход речи с использованием просодических средств, например:

• Учитель: Он не потерял свою новую «шапку». Ученики: Он потерял перчатки.

• Учитель: Он не потерял свою «новую шапку». Ученики: Он потерял свою старую шляпу.

• Учитель: Он не потерял свою новую шляпу. Ученики: Он отдал его отцу.

• Учитель: Он не потерял свою новую шляпу. Учащиеся: Он потерял новую шляпу отца.

3. Упражнения на дифференциацию коммуникативных типов предложений: 1) Прослушайте предложения и поднимите руку, когда услышите вопросительное/повелительное/отрицательное предложение. 2) Прослушайте предложения и скажите, сколько вопросительных, повелительных и отрицательных предложений вы услышали.

4. Упражнения на различение паронимов. В таких упражнениях необходимо подбирать паронимичные пары слов, например: экономический – экономический; исторический – исторический; чувствительный – разумный; завистливый – завидный; заслуживающий

доверия – доверчивый; судебный – рассудительный; гениальный – гениальный. Задания могут быть такого рода: 1) Прослушайте предложения и заполните в них пробелы соответствующими словами в рамке. 2) Прослушайте слова и различайте омонимы и паронимы.

5. Упражнения на определение значений производных и сложных слов. Задания к этим упражнениям могут включать следующее: Угадать положительные или отрицательные различия в значениях слов по их морфологическим элементам. Переведите данные слова. Заполните пропуски в предложениях, используя наиболее подходящие слова: 1. понять – неправильно понять – понятно; ошибка – ошибочный – безошибочный; установить – учреждение; удовлетворенность – удовлетворительная – неудовлетворительная; понять – понимание – понятно – непонятно – непостижимость; сочувственный – сочувствующий – сочувственно – несимпатический; 2. Диснейленд; черный список; мечтательность; няня; Медовый месяц; ковбой; космический корабль; ремесло; торговец; перламутр; товарищ по играм; карманник; телепат; кормление с ложечки; второе предположение.

6. Упражнения на угадывание или разъяснение значений незнакомых лексических единиц.

Здесь можно использовать следующие задачи:

- прослушайте омонимы в предложениях и определите их значение;
- прослушайте синонимы в предложениях и определите их значение;
- прослушайте предложения с многозначными словами и определите оттенки их значений;
- прослушайте предложения и определите те, которые отличаются только одним словом в одной и той же позиции.

7. Упражнения на понимание словосочетаний с неизвестными многозначными лексическими единицами: Прослушайте предложения и переведите их, обращая внимание на разницу значений слова «перелом».

8. Упражнения на понимание фраз с многофункциональными грамматическими конструкциями.

9. Упражнения на выявление коммуникативного ядра предложения: Прослушайте предложения и определите в них подлежащее и сказуемое.

10. Упражнения на определение частей предложения: Прослушайте предложения и определите границу между главными и придаточными предложениями.

12. Упражнения на развитие речевых механизмов ЛК. Они могут состоять из нескольких групп:

- прослушайте синонимы в предложениях и определите их значение;
- прослушайте предложения с многозначными словами и определите оттенки их значений;
- прослушайте предложения и определите те, которые отличаются только одним словом в одной и той же позиции.

Он воплощает в себе полукоммуникативные и коммуникативные рецептивные упражнения. Полукоммуникативные упражнения предполагают прослушивание таких сообщений, как указания, прогноз погоды, рекламные объявления, вопросы, информация об аэропорте, рекламные ролики, фрагменты спортивных новостей, текущие новости и т. д. на суперфразовом уровне, тогда как коммуникативные упражнения функционируют на уровне текста.

В свою очередь, коммуникативные упражнения способствуют формированию у учащихся умений предвидеть содержание сообщения, уточнять основную информацию, находить второстепенные детали, устанавливать причинно-следственные связи, ориентироваться на персонажей, их действия и особенности, следить за логической последовательностью изложения. событий и придерживайтесь его при воспроизведении текста. Еще одним существенным моментом здесь является соотношение слухового понимания с говорением (поскольку они оба являются видами слуховой речи) и ПЦ с чтением (ибо это два типа рецептивной деятельности).

Среди группы коммуникативных упражнений можно выделить следующие:

1. Упражнения на выявление логической последовательности событий в тексте:

- прослушайте текст и логически определите действия главного героя;
- прослушайте рассказ и изложите его в 4-5 предложениях;
- прослушайте рассказ и составьте его план;
- прослушайте рассказ и расположите пункты данного плана в логической последовательности.

2. Упражнения на предвосхищение содержания текста и развитие воображения учащихся:

- прослушайте начало рассказа и придумайте свое продолжение;
- прослушайте середину рассказа и угадайте его начало и продолжение, затем послушайте еще раз и проверьте, где вы догадались;
- Прослушайте конец рассказа и придумайте его начало.

3. Упражнения на разъяснение основной мысли текста или точное понимание текста:

- прослушать текст и определить в нем основные смысловые части;
- прослушайте рассказ и дайте ему название;
- послушайте историю и скажите, верны или ложны эти утверждения;
- прослушайте рассказ и ответьте на вопросы к нему;
- послушайте две похожие истории и скажите, что в них разного.

Заключение. Эта статья посвящена преподаванию ЛС студентам лингвистических специальностей. Он подчеркнул, что понимание устной

речи является важнейшим аспектом овладения ИЯ. Полученные данные, по-видимому, указывают на то, что учащиеся получают большую пользу от аудирования, поэтому значительное количество времени следует уделять развитию слуховых навыков. Предложенная система упражнений может быть эффективно реализована в процессе разработки ЖЦ. Входящие в систему подсистемы обеспечивают приобретение различных навыков аудирования. Несмотря на это, нынешнее исследование далеко от окончательных результатов. Это дает основание для дальнейшего исследования обсуждаемого вопроса для подтверждения эффективности разработанной методологии. Более того, отработка полученного материала является неполной без использования когнитивного аспекта. Следовательно, его роль в процессе развития ЛСС также может быть изучена и уточнена.

Список литературы:

1. Кука П. В. Аудирование как цель и средство обучения русскому языку как иностранному // Русская филология и национальная культура. – 2023. № 3(8). – С. 40-50. DOI 110.37724/m7355-4090-8158-i URL: <https://filolog-rgu.ru/wp-content/uploads/st18-2023.pdf>
2. Балыхина Т. М. Методика преподавания русского языка как неродного. – Москва: Издательство Российского университета дружбы народов, 2007. – 185 с.
3. Бондарева Л. В. Обучение курсантов авиационных вузов пониманию на слух радиотелефонной фразеологии: диссертация на соискание степени кандидата педагогических наук. – Пятигорск, 2007. – 153 с.
4. Литвинова Г. М. К проблеме формирования навыков аудирования лекций по специальности // Вестник Московского университета. Серия «Теория перевода». – 2013. № 4. – С. 119-126.
5. Цзя, С. Проблема отбора аудиотекстов для развития аудирования на разных этапах обучения русскому языку как иностранному // Молодой ученый. – 2024. № 2(501). – С. 364-366. URL: <https://moluch.ru/archive/501/110024/>
6. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного. – Москва: Флинта, Наука, 2018. – 508 с.
7. Пяо М., Ли М. Совершенствование обучения аудированию при преподавании русского языка // Педагогический журнал. – 2023. Т. 13. № 5А. – С. 722-728. DOI: 10.34670/AR.2023.60.99.077
8. Казабеева В. А. Обучение аудированию на уроках русского языка в иностранной аудитории // Успехи современного естествознания. – 2015. № 1. – С. 1019-1021. URL: <https://s.natural-sciences.ru/pdf/2015/1-6/34997.pdf>
9. Леонтьев А. А., Королева Т. А. Зарубежному преподавателю русского языка. Методика. 4-е издание. – Москва: Русский язык, 2017.
10. Трофимова О. В. Обучение учащихся критическому аудированию // Педагогика и методика. – 2014. № 4(31).